

Mart, 2026-yil

AHOLI O'RTASIDA QRIM-KONGO KASALLIGI TARQALISHINI OLDINI OLISH

N. Tajimuratov

Xojeli rayoni AJB AJPB inspektori kapitan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19364256>

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining Raisi Fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2026-yil 31-yanvardagi 1-sonli hamda Xojayli tumani hokimi Fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2026-yil 02-fevraldagi 1-sonli buyruqlari ijrosini ta'minlash maqsadida, joriy yilning 12-mart kuni "Aholi o'rtasida Qrim-Kongo kasalligi tarqalishini oldini olishda FVDqT xizmatlarining hamkorlikdagi harakatlari" mavzusida maxsus-taktik o'quv mashqi o'tkazildi.

O'quv mashqining nazariy qismi Xojayli tumani tibbiyot birlashmasi majlislar zalida seminar tarzida va amaliy qismi "Obod" MFY hududidagi aholi turar joyida o'tkazildi.

O'quv mashqida tuman Favqulodda vaziyatlar bo'limi, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi, Tibbiyot birlashmasi va Sanitariyaepidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi mutaxassislari ishtirok etib, o'quv mashqi ishtirokchilariga "Qrim-Kongo kasalligining profilaktikasi to'g'risida" mavzularida ma'ruzalar qilib berdi.

